
**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЭНДОМЕТРИЯ У
ЖЕНЩИН ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(2000-2019 ГГ.)**

**COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INCIDENCE OF
MALIGNANT ENOMETRIAL NEOPLASMS IN WOMEN FROM
ECOLOGICALLY UNFAVORABLE AREAS (2000-2019)**

А.Е. Крюкова¹, А.В. Корсаков², В.П. Трошин¹

¹ Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия;

² Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия

Ключевые слова: Чернобыльская катастрофа, злокачественные новообразования тела матки, радиоактивное загрязнение, химическое загрязнение

По данным Российского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена в 2022 г. рак эндометрия занял четвертое место по распространенности среди злокачественных новообразований (ЗНО) – 7.1% от общего числа случаев всех видов ЗНО (Каприн и др., 2023). Проживание на экологически неблагоприятных территориях может существенно увеличивать риск развития ЗНО женской репродуктивной системы (Dutta et al., 2021; Nasiadek et al., 2013; Utada et al., 2019; Иванова и др., 2018; Лазарев и др., 2005; Куденцова, 2007; Ситдикова и др., 2013).

По данным исследований (Израэль и др., 2009; Яблоков и др., 2016; Яхрюшин и др., 2023) плотность радиоактивного загрязнения ¹³⁷Cs юго-западных территорий Брянской области вследствие Чернобыльской катастрофы в настоящее время превышает установленные критерии отнесения территорий к зонам радиоактивного загрязнения, при этом среднегодовые эффективные дозы превышают 1 мЗв, достигая максимальных значений 5.6 мЗв (Романович и др., 2020; Трапезникова и др., 2021). В последние годы в Брянской области наблюдается увеличение выброса газообразных поллютантов в атмосферу (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2023 году»). Следует отметить, что в некоторых районах Брянского региона население подвергается сочетанному воздействию радиоактивного и химического загрязнения (Золотникова, 1998; Михалев, 2001; Цыгановский, 2006; Корсаков и др., 2012; Крюкова, 2023). Вещества, обладающие эстрогенноподобным действием, например, кадмий, могут повышать восприимчивость к гормонозависимым онкологическим заболеваниям, в частности, к раку эндометрия (Mcclroy, 2017). Целью исследования стало проведение расчета относительного риска и частоты первичной заболеваемости женщин 41–60 лет высоко-, умеренно- и низкодифференцированными формами ЗНО эндометрия, проживающих на экологически неблагоприятных территориях (с различным уровнем

радиационного, химического и сочетанного воздействия окружающей среды) за двадцатилетний период (2000–2019 гг.).

Первичная заболеваемость ЗНО тела матки (ЗНОТМ), пересчет абсолютных значений заболеваемости ЗНОТМ осуществлялся на 100 000 женского населения. Критерий Шапиро-Уилка, U -критерий Манна-Уитни, относительный риск, 95% ДИ.

Нами показано, что частота заболеваемости высоко- умеренно- и низкодифференцированными формами ЗНОТМ на 21, 18 и 14% выше у женщин, проживающих на территориях сочетанного, радиоактивного и химического загрязнения по сравнению с контролем, однако статистически значимых различий между группами выявлено не было. Установлено превышение относительного риска первичной заболеваемости высокодифференцированными формами ЗНОТМ у женщин, проживающих на экологически неблагополучных территориях (суммарно на территориях химического, радиоактивного и сочетанного загрязнения) в сравнении с экологически благополучными (контрольными) территориями – ОР =1.28 (95% ДИ: 1.00–1.64); $p=0.047$).

Не выявлено повышенного относительного риска уровня первичной заболеваемости ЗНОТМ умеренно- и низкодифференцированными формами у женщин, проживающих на экологически неблагополучных территориях в сравнении с контрольными территориями (значения ОР варьируются от 1.03 до 1.05). Выявлен повышенный относительный риск заболеваемости высоко- и, в большей степени, низкодифференцированных форм ЗНОТМ между территориями радиоактивного и химического загрязнения – ОР=1.19 (95% ДИ: 0.87–1.63); ОР=1.36 (95% ДИ: 0.70–2.65), сочетанного и химического загрязнения – ОР=1.18 (95% ДИ: 0.90–1.55); 1.34 (95% ДИ: 0.75–2.39), при этом между территориями сочетанного и радиоактивного загрязнения не было установлено повышенного риска – ОР=0.99 (95% ДИ: 0.67–1.46); 0.98 (95% ДИ: 0.44–2.21).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, по всей вероятности, о большей роли влияния аварийного радиационного фактора на формирование высоко- и, особенно, низкодифференцированных форм ЗНОТМ относительно химического фактора загрязнения.

DOI:10.5281/zenodo.17058538

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156